

USO DA ACUPUNTURA PARA REDUÇÃO DA DOR MUSCULAR DE INÍCIO TARDIO EM JUDOCAS AMADORES DE 10 A 16 ANOS

Acupuncture use on reduce delayed onset muscle soreness in amateur judokas aged 10 to 16 years old

Alexandre dos Santos Souza¹

RESUMO

O Judô é um esporte que tem classificação fisiológica intermitente de características mistas, onde o excesso de treinamento ou modificação, pode gerar um processo de dor muscular importante, podendo ser incapacitante ou limitante para o atleta em competições ou no ciclo de treinamento. Esse processo doloroso é conhecido como; Dor Muscular de Início Tardio (D.M.I.T.). A aplicação da acupuntura como forma de redução da D.M.I.T., vem sendo pesquisada há muito tempo, com diversas técnicas de métodos de aplicação, mas os resultados não são conclusivos ou definitivos sobre um único protocolo. As muitas formas de se tratar, a dificuldade em consolidar dados sobre a ação fisiológica da acupuntura quer no organismo como um todo, quer nos segmentos que se estudaram até hoje, podem estar entre as razões para não haver unanimidade sobre a eficácia do uso da acupuntura e a sistematização de um método de ação. O presente estudo caracterizou-se por ser quantitativo e experimental, para o qual foi realizada a avaliação de questionários referentes a sensibilidade dolorosa antes do primeiro treinamento sem uso de acupuntura e nos três treinamentos subsequentes com utilização da acupuntura, para tentar identificar se o protocolo utilizado foi eficiente de redução da D.M.I.T., na amostra selecionada, e se pode colaborar com a continuidade do ciclo de treinamento e no desempenho competitivo no judô, nas semanas subsequentes. Participaram deste estudo um grupo formado por 16 indivíduos adolescentes e pré-adolescentes (10 a 16 anos) saudáveis, praticantes de judô amador a pelo menos 2 anos, divididos em dois grupos de 8 participantes cada. A avaliação de dor foi feita através da Escala Visual Analógica de Dor, aplicada após um protocolo de treinamento exaustivo de judô, com aquecimento, treino, técnico de luta, seguido da aplicação do protocolo de tratamento, onde após cada sessão de treinamento era aplicada a avaliação pela E.V.A., seguida do protocolo de tratamento, e no dia seguinte os indivíduos eram convidados a preencher novamente a E.V.A., durante 5 dias na semana por 4 semanas consecutivas. A E.V.A. referia-se à percepção dolorosa nos músculos: bíceps e tríceps braquial, reto abdominal, quadríceps e tríceps sural, após 8 horas da aplicação do protocolo de acupuntura. Foram separados dois grupos um grupo de tratamento e um grupo controle sendo que neste último grupo nenhum método de tratamento foi aplicado. Os resultados obtidos comparando-se o grupo 1 e grupo 2 mostraram uma redução global de 28,5 % para todos os grupos musculares estudados, e especificamente de 23,25% para o bíceps braquial, 22,25% para o tríceps braquial, 27,50% para o reto abdominal, 18,25% para o quadríceps femoral e 16,50 para o tríceps sural. Assim de acordo com os dados finais verificou-se que o protocolo utilizado reduziu significativamente o percentual de sensibilidade à D.M.I.T., dentro dos parâmetros estudados, conforme o protocolo aplicado, demonstrou-se que a acupuntura foi eficiente na redução da D.M.I.T. Novos estudos são necessários, para isolar outras variáveis, aplicação de outros protocolos e diferentes amostras a fim de consolidar a acupuntura como método de tratamento na D.M.I.T.

Palavras-chave: Judô; Dor Muscular de Início Tardio; Acupuntura.

¹ Mestre em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação pela UNIFESP, bacharel em fisioterapia pela UNIBAN, licenciado em educação física pela FUPAC, faixa preta 3° dan de judô FPJ/CBJ, assouza@unifesp.br, <https://lattes.cnpq.br/2859919950316906>, <https://orcid.org/0009-0003-1380-7823>

ABSTRACT

Judo is a sport with an intermittent physiological classification of mixed characteristics, where excessive training or modification can generate a significant muscular pain process, which can be incapacitating or limiting for the athlete in competitions or in the training cycle. This painful process is known as; Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS). The application of acupuncture as a way of reducing DOMS has been researched for a long time, with various application methods techniques, but the results are not conclusive or definitive on a single protocol. The many ways of treating, the difficulty in consolidating data on the physiological action of acupuncture both in the organism as a whole and in the segments that have been studied to date, may be among the reasons for there being no unanimity on the effectiveness of the use of acupuncture and the systematization of a method of action. This study was characterized by being quantitative and experimental, for which questionnaires regarding pain sensitivity were evaluated before the first training without the use of acupuncture and in the three subsequent training sessions with the use of acupuncture, in order to try to identify whether the protocol used was efficient in reducing DOMS in the selected sample, and whether it could contribute to the continuity of the training cycle and competitive performance in judo in the subsequent weeks. A group of 16 healthy adolescent and pre-adolescent individuals (10 to 16 years old), amateur judo practitioners for at least 2 years, divided into two groups of 8 participants each. Pain assessment was performed using the Visual Analogue Pain Scale, applied after an exhaustive judo training protocol, with warm-up, training, and fighting technique, followed by the application of the treatment protocol, where after each training session the EVA assessment was applied, followed by the treatment protocol, and the next day the individuals were invited to fill out the EVA again, during 5 times a week for 4 consecutive weeks. The EVA referred to the perception of pain in the muscles: biceps and triceps brachii, rectus abdominis, quadriceps and triceps surae, 8 hours after the application of the acupuncture protocol. Two groups were separated: a treatment group and a control group, and in the latter group no treatment method was applied. The results obtained by comparing group 1 and group 2 showed an overall reduction of 28.5% for all muscle groups studied, and specifically of 23.25% for the biceps brachii, 22.25% for the triceps brachii, 27.50% for the rectus abdominis, 18.25% for the quadriceps femoris and 16.50 for the triceps surae. Thus, according to the final data, it was found that the protocol used significantly reduced the percentage of sensitivity to DOMS, within the parameters studied, according to the protocol applied, it was demonstrated that acupuncture was efficient in reducing DOMS. New studies are necessary to isolate other variables, apply other protocols and different samples in order to consolidate acupuncture as a treatment method in DOMS.

Key-words: Judo; Delayed Onset Muscle Soreness; Acupuncture.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Dor Muscular de Início Tardio

A característica principal da D.M.I.T. é uma grande sensação de desconforto e dor na musculatura estriada esquelética, que vai ocorrer algumas horas após se ter praticado alguma atividade física, para o qual não havia condicionamento adequado. Os principais sintomas da D.M.I.T. são: rigidez muscular, sensibilidade ao toque, diminuição da amplitude do movimento e incapacidade de gerar força máxima. Ocorre quando se faz exercícios com contração excêntrica, em indivíduos sedentários que começaram uma atividade física qualquer, ou em atletas de alto rendimento que modificaram seu treinamento incluindo movimentos aos quais não estavam acostumados. Geralmente a D.M.I.T. aparece 8 horas após o esforço, seu pico ocorre entre 24 e 48 horas após o esforço com redução gradativa nas 72 horas seguintes (TRICOLI, 2001).

Quando o quadro de D.M.I.T. já está instalado e se inicia uma nova sessão de treinamento com a mesma intensidade, não se percebe a D.M.I.T. após alguns minutos, ela só irá retornar após o fim desta atividade. No entanto já se sabe que a geração de D.M.I.T. é determinada pela intensidade da atividade física e não sua duração. A contração excêntrica causa mais lesões as estruturas musculares esqueléticas, por requisitar poucas fibras musculares para desenvolver muita força, isso causa rupturas e ocasiona uma desorganização das miofibrilas, provocando o rompimento das fibras musculares e da membrana plasmática. A lesão causada pela D.M.I.T. causa redução no desempenho e capacidade de gerar força, com isso os músculos lesionados são incapazes de executar força máxima, uma recuperação gradual destas funções vai ocorrer em alguns dias ou semanas e o músculo volta a sua condição normal. Ocorre um comprometimento na síntese de glicogênio no período de 6 a 12 horas pós exercício, neste período é iniciado o processo de recuperação muscular, diminuindo ou cessando completamente a síntese deste substrato energético, com limitação do seu armazenamento no músculo (LUND, 1998).

1.2 Treinamento Especializado no Judô

O treinamento específico do judô, como em outras modalidades, deve possuir uma combinação de intensidade, duração e frequência, onde são trabalhados componentes aeróbios, anaeróbios, de força e potência, intercalando os dias de trabalho para cada um desses fatores, que devem variar e aumentar de forma gradativa como respostas aos ajustes que o organismo fará frente a este estímulo. Dessa forma é possível inferir que a sobrecarga do treinamento é um processo no qual é possível causar estresse elevado de forma prolongada em uma razão maior do que era tolerado anteriormente pelo atleta, é justamente nesse momento que aparece a D.M.I.T. (FRANCHINI, 2001).

O planejamento esportivo de longo prazo para um atleta de judô deve ser feito em um período de 10 a 15 anos, prazo em que se considera sua “vida útil” como atleta, em que se pode extrair o máximo de sua condição, física, mental e técnica. Tal prazo é dividido em três períodos com base principalmente na evolução do atleta e não necessariamente por sua faixa etária. O primeiro período é onde serão transmitidos os fundamentos da modalidade, o segundo é o período onde ocorre a especialização com objetivo de chegar ao desempenho máximo, nesta fase os treinamentos já são direcionados para competição, ainda que este não seja o objetivo principal desta etapa, a última fase é a da competição de alto nível, onde as estratégias são elaboradas com foco na vitória (FRANCHINI; DEL VECCHIO, 2008).

1.3 Acupuntura

É sabido que o potencial elétrico das agulhas de acupuntura gera um estímulo que irá agir nas terminações nervosas livres existentes nestes pontos, esta ação altera o potencial elétrico da membrana da célula, causando uma diferença de potencial de ação (DDP), que vai gerar um estímulo nervoso. Durante a condução do estímulo da medula espinal ao encéfalo, as vias nervosas fazem conexões com várias partes do SNC, por meio dessas vias, a acupuntura estimula a formação reticular (principalmente a substância cinzenta periaquedutal e o núcleo magno da rafe), o hipotálamo, o sistema límbico e áreas corticais. Portanto, uma inserção de agulha na parte somática, pode interagir com o SNC, constituindo uma forma de tratamento para patologias emocionais como a ansiedade, tensão, medo e pânico (VICKERS *et al.*, 2004).

A inserção e a manipulação das agulhas causam três efeitos locais: elétrico (estimula sinapses), neuroquímico (devido a lesão dos tecidos que libera substâncias), e misto (pela associação dos dois primeiros). Ocorrem micro lesões celulares que vão estimular o aparecimento de quimiorreceptores como a *substância P*, causarão a conversão do *ácido araquidônico* em *prostaglandinas (PGE e PGD)*, *tromboxano* dos tipos *A e B* além de *leucotrienos*. Dessa forma os *mastócitos* vão liberar a *histamina*, que causa vasodilatação capilar, além de *prostaglandina*, *serotonina*, *íons de potássio e bradicinina*, que diminui o limiar de excitação e potencial de ação da membrana (YIU *et al.*, 2006).

É sabido que a acupuntura induz a produção de hormônios neuronais, dentre outros hormônios, neurotransmissores que são secretados no sangue. O efeito humoral depende também indiretamente do sistema nervoso central, que determina a liberação, ao nível endócrino, das substâncias encontradas no sangue. Estudos indicam que a acupuntura tem como efeito o aumento na produção de peptídeos opióides causando a inibição da dor, sendo hoje em dia muito utilizada para tratamento de diversos tipos de dor tais como neuralgias, cefaleias e dor muscular tardia (HÜBSCHER, 2008).

A acupuntura também está relacionada com mecanismos periféricos e centrais, pois estimula fibras aferentes do tipo A e principalmente as nociceptivas do tipo C, que enviam o impulso até a medula ativando os mecanismos de analgesia, gerando inibição dos efeitos da transmissão simpática dos impulsos nociceptivo para o SNC, resultando assim em analgesia e supressão da dor, e a estimulação de diversas respostas reflexas somáticas, autonômicas e hormonais. Alguns mecanismos supra espinhais, participam da modulação do estímulo nociceptivo, e possuem relação com a

analgesia causada pela acupuntura, entre eles o sistema endógeno de modulação descendente da dor, e o mecanismo nociceptivo ascendente (KAGITANI *et al.*, 2010).

1.4 Estudos Similares

Para minimizar os efeitos da dor, ou combater as causas da D.M.I.T. vários protocolos foram utilizados, na tentativa de acelerar o processo de recuperação e/ou otimizar a performance de atletas nas mais diferentes modalidades esportivas. Alguns desses estudos indicam promissores resultados na melhora da performance dos atletas. Porém não chegaram a um consenso sobre a melhor conduta, ou um protocolo de tratamento que possa ser largamente utilizado (HÜBSCHER *et al.*, 2010; SANTOS *et al.*, 2009).

Nestes estudos as hipóteses levantadas convergem no sentido de afirmar que esta melhora pode estar relacionada na capacidade da redução da percepção da dor ocasionada pela acupuntura, ou seja a diminuição da dor pode propiciar melhorias no desempenho, visto que a dor é um fator limitante no treinamento físico. Outros estudos dizem que é possível reduzir o processo inflamatório decorrente da ação mecânica da contração muscular, o que seria a resposta para a melhora da performance, mas isso afetaria a plasticidade muscular com conseqüente perda de trofismo (SAIDAH *et al.*, 2003; TAKIGUCHI, 2008).

Os efeitos das limitações impostas pela D.M.I.T., tais como: diminuição da força muscular, redução da amplitude do movimento ADM, edema local, e o fator psicológico presente com a dor, fazem com que o indivíduo não execute diversos movimentos, fizeram com que vários estudos fossem desenvolvidos com objetivo de amenizar, recuperar rapidamente, ou até mesmo evitar o aparecimento destes sinais e sintomas, principalmente por prejudicar o treinamento em razão da adaptação a novos estímulos, pela readaptação no início de uma temporada ou após um evento que envolva um grande aumento na intensidade do exercício e/ou no número de movimentos na fase excêntrica (DO NASCIMENTO *et al.*, 2011).

Um estudo de 2014 pesquisou o efeito imediato da aplicação da acupuntura na D.M.I.T. e na capacidade de contração muscular. Concluiu que a acupuntura foi eficaz na melhora da percepção da D.M.I.T através da Escala Visual Analógica de Dor (E.V.A.), também houve melhora do limiar da dor por algometria, além disso também proporcionou alterações na atividade neuromuscular, mas foi ineficaz na melhora do desempenho da contração muscular (PARISOTTO, 2014).

Já em outro estudo de 2015, os autores pesquisaram se a acupuntura seria eficaz na melhora das marcas de velocistas da cidade do Rio de Janeiro, verificaram que houve melhora na performance dos atletas velocistas com acupuntura, verificou que ocorreu uma redução da piora das marcas destes atletas causada pela D.M.I.T. (LUNA; FERNANDES 2005).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Método

O método escolhido será de quantitativo, através da identificação em uma escala visual analógica de dor (EVA), que é amplamente utilizada e tem boa confiança inter e intra avaliador.

2.2 População e amostra

Participaram deste estudo 16 indivíduos adolescentes e pré-adolescentes (10 a 16 anos) saudáveis, praticantes de judô amador a pelo menos 2 anos. Divididos em dois grupos de 8 participantes cada um.

2.3 Critérios de Inclusão e Exclusão

Estar enquadrado dentro da faixa etária (10 a 16 anos), não possuir nenhuma das patologias dos critérios de exclusão e, após o consentimento e autorização dos responsáveis, concordar em participar da pesquisa após leitura e assinatura pelos responsáveis do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Com o objetivo de controlar doenças que poderiam interferir as análises e interpretação de dados, foram selecionados indivíduos saudáveis através de uma entrevista prévia, onde constavam questões referentes à presença de patologias, como (Infecções nas últimas duas semanas, Inflamações, Doenças autoimunes, Desnutrição, Anemia, Fraturas recentes (menos de 1 ano), Lesões Musculares recentes (menos de 6 meses), Neoplasias, Uso de hormônios, Uso de anti-inflamatórios).

2.4 Materiais

Foram utilizadas agulhas da marca DUX, na medida 0,25 x 40, estéreis e descartáveis embaladas em conjuntos de 10 unidades.

2.5 Protocolo de Indução da Dor Muscular

Para que fosse possível induzir a D.M.I.T. foi elaborado um protocolo de treinamento, para a indução da dor muscular de início tardio, onde os indivíduos foram submetidos a exercícios com repetições e execuções bem definidas, descritos anteriormente aplicadas sempre antes do protocolo de tratamento.

2.6 Protocolo de avaliação de dor pela Escala Visual Analógica EVA

A escala visual analógica (EVA), é largamente usada para avaliar a dor pois é um instrumento simples e de fácil mensuração. É descrito como uma linha reta com 100 mm de comprimento, na extremidade esquerda está o 0, indica nenhuma dor, na extremidade direita 100, corresponde a pior dor imaginável. Usada em diversos estudos para avaliar a D.M.I.T., tem índice de validade e confiabilidade em jovens e adultos. O questionário foi composto por cinco itens cada um com relacionado a um dos G.M estudos (Bíceps Braquial, Tríceps Braquial, Abdômen, Quadríceps Femoral, Tríceps Sural), para cada grupo há uma escala numérica visual onde cada indivíduo respondeu anotando no campo específico a sua percepção à sensibilidade de dor (0 e 1; nenhuma dor ou dor nula, 2 e 3; dor mínima, 4 a 7; dor moderada e de 8 a 10; dor intensa, sendo 10 utilizado para dor insuportável) (MATTACOLA *et al.*, 1997, CIENA *et al.*, 2008, FERREIRA-VALENTE *et al.*, 2011).

2.7 Protocolo de treinamento

Iniciado com 10 minutos de aquecimento, composto por: uma corrida de 2 min, mais exercícios calistênicos, na proporção de 5 séries de 10 repetições cada com 8 minutos de duração. Na sequência foram realizados os movimentos de amortecimento de quedas “ukemis”, totalizando 5 min. Segue-se com treinamento de repetição de entrada de golpes “uchikomi” com projeção ao solo, em 10 repetições para 15 golpes diferentes, o que totaliza 150 movimentos com duração total de 30 min. Sem interrupção foram realizados combates individuais “randori” com 3 a 4 min de duração, na proporção de aproximadamente 10 repetições, totalizando 30 min. Ao final do treinamento técnico são realizados exercícios isométricos de abdômen, lombar, quadríceps, bíceps e totalizando 7 min. Uma sessão de abdominais e flexões de braços na proporção de 50 repetições cada exercício em aproximadamente 8 min. Totalizando 90 min de treinamento total.

Os indivíduos receberam um questionário com uma Escala Analógica Visual de Dor, (E.V.A.) onde responderam qual foi a sua percepção de dor nos grupos musculares que são objetos do estudo, nas 8 horas posteriores ao treinamento sem que fosse feita a utilização da acupuntura.

Através deste questionário foi possível identificar qual a percepção de dor sem uso da acupuntura em cada indivíduo o que foi comparado com os questionários respondidos após o uso da acupuntura.

2.8 Protocolo de tratamento com acupuntura

Para o Grupo 1 Após a aplicação do protocolo de treinamento foi feita a aplicação de acupuntura ao final do treinamento, com duração de 30 minutos. As agulhas foram manipuladas durante a inserção com um giro de 180 graus no sentido anti-horário com objetivo de causar sedação no ponto aplicado.

Após a retirada das agulhas os indivíduos receberam novamente o questionário E.V.A., para preenchimento no dia seguinte assim que acordarem. Esta mesma dinâmica foi repetida nas 4 semanas subsequentes totalizando 4 aplicações de acupuntura num período de 4 semanas.

Para o Grupo 2 (controle) foi aplicado o mesmo protocolo de treinamento, e não foi feito nenhum protocolo de tratamento subsequente, e o formulário E.V.A., foi preenchido da mesma forma que os outros grupos.

Os pontos foram escolhidos de acordo com literatura específica sobre acupuntura, optando por aqueles com ação em dores e inflamações musculares e/ou articulares, em membros inferiores e superiores conforme descrito na tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Descrição, localização, e ação principal dos pontos utilizados.

Meridiano	Ponto	Localização	Ação Principal
Pulmão	P5	Sobre a prega de flexão do cotovelo no lado medial, por fora do tendão do músculo bíceps braquial.	Ação em contraturas musculares
Circulação-sexualidade	CS2	Na face medial do braço, 2 CUN abaixo da extremidade da prega axilar, entre as cabeças longa e curta do bíceps braquial.	Transtornos osteomusculares do membro superior
Triplo reaquecedor	TR12	Face dorsal do braço no centro das linhas vertical e horizontal que cruzam o músculo tríceps braquial.	Dores no ombro e cotovelo
Estômago	E36	Na depressão entre a lateral da patela e o tendão patelar, dentro da cavidade articular a 3 CUN abaixo da patela entre os músculos tibial anterior e extensor comum dos dedos.	Ação em dores lombares e fraqueza nos membros inferiores
Bexiga	B57	Na linha média posterior da perna no meio da distância entre a prega poplíteia e o tendão	Utilizado para dores na região lombar

		calcâneo onde está o ponto B60, no centro da inserção do músculo gastrocnêmio.	
Bexiga	B60	Face lateral do pé, no meio da distância entre o maléolo lateral e o tendão calcâneo.	Utilizado para todas as dores localizadas nos membros inferiores
Vesícula biliar	VB34	Na lateral da perna entre as depressões anterior e inferior da epífise fibular, a 2 CUN abaixo da interlinha articular do joelho.	Ponto especial de comando de todos os músculos
Fígado	F8	Na extremidade interna da prega de flexão da patela, atrás do tendão do músculo sartório.	Usado em contraturas musculares dos membros inferiores

Fonte: Stux e Pomeranz (2013, p. 103–208).

3 RESULTADOS

Após a análise dos questionários respondidos pelos indivíduos, foi possível verificar que houve uma redução de 28,60% na percepção da sensibilidade a D.M.I.T. de forma global para todos os grupos musculares estudados. Ao se analisar isoladamente cada grupo muscular demonstra-se na tabela abaixo a comparação entre os grupos musculares estudados para o grupo 1 onde foi aplicado o protocolo de tratamento com acupuntura e o grupo 2 onde não foi aplicado este protocolo.

Tabela 2: Comparativo entre os percentuais de redução à sensibilidade da D.M.I.T.

GRUPO MUSCULAR	GRUPO 2 % Sensibilidade sem Acupuntura	GRUPO 1 % Sensibilidade com Acupuntura	Diferença
Bíceps Braquial	47,00 %	23,75 %	- 23,25 %
Tríceps Braquial	43,00 %	22,25 %	- 22,25 %
Reto Abdominal	45,00 %	27,5 %	- 27,50 %
Quadríceps Femoral	35,00 %	18,25 %	- 18,25 %
Tríceps Sural	33,00 %	16,00%	- 16,00 %

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

É possível verificar que para todos os grupos musculares estudados houve significativa melhora da percepção de dor muscular, quando comparados o Grupo 1 com acupuntura e o grupo 2 sem acupuntura.

4 DISCUSSÃO

Como já descrito anteriormente a indução da dor se deu através da aplicação do protocolo de treinamento, para que pudesse ser tratado subsequentemente com o protocolo de tratamento com acupuntura. No gráfico 1 é possível visualizar uma grande redução da percepção de dor em todos os grupos musculares, principalmente nos membros superiores e abdômen na comparação intragrupos. E esta melhora na percepção da D.M.I.T. não tem sido confirmada apenas de forma imediata, estudos que envolveram períodos de intervenção mais prolongados, como os de Hübscher *et al.* (2008), que

reportaram decréscimos no escore da E.V.A., decorrentes da aplicação de acupuntura imediatamente após o exercício, 24, 48 e 72 horas, o mesmo autor em outro estudo em 2010, conclui que houve melhora de força na musculatura de atletas recreacionais, após uso de acupuntura.

Já no estudo de Lin e Yang (1999), avaliaram o nível da D.M.I.T. e a concentração de CK sanguínea após acupuntura. Os resultados indicaram que houve uma menor percepção de dor nas 72 horas depois do exercício, porém não houve diferença na concentração de CK sanguínea, provando que a acupuntura pode ser efetiva apenas no processo de diminuição da D.M.I.T.

Gráfico 1: Comparativo da percepção da sensibilidade da D.M.I.T. de cada grupo muscular estudado (G2 – G1).

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

No Brasil um estudo de Santos, Kawano e Banja (2009) pesquisou se a acupuntura pode melhorar a performance de atletas juvenis de handebol, encontrando resultados positivos neste aspecto, o que é um achado extremamente interessante.

Em outro estudo de Luna e Fernandes (2005), foi possível verificar que houve melhora na performance dos atletas velocistas com uso de acupuntura, demonstrando uma redução em curto prazo da piora das marcas destes atletas em decorrência da D.M.I.T. O que corrobora com nosso estudo ao se comparar os dados aqui apresentados através desses gráficos, tanto ao se analisar os grupos musculares isoladamente, quanto globalmente.

Ao se analisar globalmente todos os grupos musculares estudados é possível verificar que existe uma significativa redução da percepção de dor no comparativo intragrupos como é possível verificar no gráfico 2.

Gráfico 2: Comparativo da percepção da sensibilidade da D.M.I.T. geral de todos os grupos musculares estudados (G2-G1).

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados apresentados no gráfico 2, demonstram que a diferença entre a percepção de dor entre os grupos foi de: 40,60% no grupo 2 onde não houve aplicação de acupuntura; e 12,00% no grupo 1 onde houve a aplicação da acupuntura demonstrando uma diferença de 28,60% da percepção da sensibilidade à dor. É possível ainda verificar na tabela 2 e gráfico 1 que o percentual de redução por grupo muscular foi maior nos membros superiores e abdômen se comparados aos membros inferiores.

Tais resultados devem ser interpretados com cautela, pois mesmo demonstrando a eficácia do tratamento com a acupuntura a amostra utilizada é pequena, os indivíduos por serem jovens não tem uma acuidade na percepção real da D.M.I.T., muitos deles inclusive demonstraram uma percepção muito abaixo do que a média dos outros indivíduos, o que suscita outras dúvidas quanto a sua condição física, que podiam estar mais resistentes fisicamente do que os outros indivíduos. Assim foi possível analisar como lição aprendida que a avaliação da percepção de dor, pode ser melhor trabalhada e avaliada para quantificá-la adequadamente, e também pode-se utilizar uma amostra mais homogênea e com idade maior.

A pesquisa foi capaz de responder as questões iniciais mostrando-se um método eficiente para minimizar os efeitos da D.M.I.T., sem que fosse necessário afastamento ou diminuição da carga de exercícios durante o processo. Também foi verificado que a resposta motora dos atletas melhorou após a aplicação da acupuntura. Não foi possível verificar se houve alteração nos padrões de força, a

princípio avaliando-se a resposta motora, de flexibilidade e explosão muscular apresentados na semana posterior ao fim da pesquisa os padrões parecem não terem sofrido alterações.

É possível, então concluir, após a análise final dos dados que a acupuntura foi eficiente na redução da D.M.I.T. em atletas de judô dentro dos parâmetros estudados. Porém novos estudos devem ser realizados, para isolar algumas variáveis que possam interferir nos dados.

REFERÊNCIAS

CIENA, A. P. *et al.* Influência da intensidade da dor sobre as respostas nas escalas unidimensionais de mensuração da dor em uma população de idosos e de adultos jovens. **Semina: Ciências Biológicas e da Saúde**, v. 29, n. 2, p. 201-212, 2008. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3467/2822>. Acessado em: Fev. 2025.

DO NASCIMENTO, C. R. V. *et al.* Dor muscular tardia: etiologia e tratamento. **RBPFEEX-Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**, v. 1, n. 2, 2007. Disponível em: <https://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/article/view/21>. Acessado em: Fev. 2025.

FRANCHINI, E.; DEL VECCHIO, F. B. **Preparação física para atletas de judô**. 1ª ed. São Paulo: Phorte, 2008. p. 184

FRANCHINI, E. **Judô: desempenho competitivo**. 1ª ed. São Paulo: Manole, 2001. p. 480

FERREIRA-VALENTE, M. A.; PAIS-RIBEIRO, J. L.; JENSEN, M. P. **Validity of four pain intensity rating scales**. **PAIN®**, v. 152, n. 10, p. 2399-2404, 2011. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304395911004453>. Acessado em: Fev. 2025.

HÜBSCHER, M. *et al.* Effects of acupuncture on symptoms and muscle function in delayed-onset muscle soreness. **The Journal of Alternative and Complementary Medicine**, v. 14, n. 8, p. 1011-1016, 2008. Disponível em: <https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2008.0173>. Acessado em: Fev. 2025.

HÜBSCHER, M. *et al.* Immediate effects of acupuncture on strength performance: a randomized, controlled crossover trial. **European journal of applied physiology**, v. 110, n. 2. p. 353-358, 2010. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-010-1510-y>. Acessado em: Fev. 2025.

KAGITANI, F.; UCHIDA, S.; HOTTA, H. Afferent nerve fibers and acupuncture. **Autonomic Neuroscience**, v. 157, n. 1, p. 2-8, 2010. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1566070210000512>. Acessado em: Fev. 2025.

LIN, J.-G.; YANG, S.-H. Effects of acupuncture on exercise-induced muscle soreness and serum creatine kinase activity. **The American journal of Chinese medicine**, v. 27, n. 03, n. 04, p. 299-305, 1999. Disponível em: <https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0192415X99000343>. Acessado em: Fev. 2025.

LUNA, M. P.; FERNANDES J. F. Efeitos da acupuntura na performance de atletas velocistas de alto rendimento do Rio de Janeiro. **Fitness & performance journal**, n. 4, p. 199-214, 2005. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2951851>. Acessado em: Fev. 2025.

LUND, H. *et al.* The effect of passive stretching on delayed onset muscle soreness, and other detrimental effects following eccentric exercise. **Scandinavian journal of medicine & science in sports**, v. 8, n. 4, p. 216-221, 1998. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1600-0838.1998.tb00195.x>. Acessado em: Fev. 2025.

MATTACOLA, C. G. *et al.* A comparison of visual analog and graphic rating scales for assessing pain following delayed onset muscle soreness. **Journal of Sport Rehabilitation**, v. 6, p. 38-46, 1997. Disponível em: [https://journals.humankinetics.com/configurable/content/journals\\$002fjsr\\$002f6\\$0-02f1\\$002farticle-p38.xml?t:ac=journals%24002fjsr%24002f6%24002f1%24002farticle-p38.xml](https://journals.humankinetics.com/configurable/content/journals$002fjsr$002f6$0-02f1$002farticle-p38.xml?t:ac=journals%24002fjsr%24002f6%24002f1%24002farticle-p38.xml). Acessado em: Fev. 2025.

PARISOTTO, D. **Efeito imediato da aplicação da acupuntura na dor muscular tardia e na capacidade de contração muscular**. 2014. p. 66. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Biológicas. Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2014. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/handle/1884/37102#:~:text=A%20acupuntura%20foi%20efetiva%20para,a%20capacidade%20de%20contra%C3%A7%C3%A3o%20muscular>. Acessado em: Fev. 2025.

SAIDAH, R. *et al.* Use of acupuncture after arthroscopic knee surgery and its relationship to pain, physical activity and need of walking aid. **ACTA ORTOP BRAS**, v. 11, n. 1, p. 5, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aob/a/ksKDZJNpDZfCdZkTkfCrXCR/?lang=en>. Acessado em: Fev. 2025.

SANTOS, V. C.; KAWANO, M. M.; BANJA, R. A., Acupuntura na melhora da performance em atletas juvenis de handebol. **Saúde e Pesquisa**, v. 1, n. 3, p. 331-335, 2009. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/835/701>. Acessado em: Fev. 2025.

STUX, G. & POMERANZ, B. **Bases da Acupuntura**. 4ª ed. Premier, 2004.

TAKIGUCHI, R. S. *et al.* Efeito da acupuntura na melhora da dor, sono e qualidade de vida em pacientes fibromiálgicos: estudo preliminar. **Fisioterapia e Pesquisa**. v. 15, n. 3, p. 280-284, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/Q5tsvtjFndvYR7NS7dWzNcj/?lang=pt>. Acessado em: Fev. 2025.

TRICOLI, V. Mecanismos envolvidos na etiologia da dor muscular tardia. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**. Brasília v. 9, n. 2, 2001. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rbcm/article/view/386>. Acessado em: Fev. 2025.

VICKERS, A. J. *et al.* Acupuncture of chronic headache disorders in primary care: randomised controlled trial and economic analysis. **Health technology assessment**. Winchester, England. v. 8, n. 48, p. iii, 1-35, 2004. Disponível em: <https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/14048/>. Acessado em: Fev. 2025.

YIU, E. *et al.* A randomized treatment-placebo study of the effectiveness of acupuncture for benign vocal pathologies. **Journal of Voice**. v. 20, n. 1, p. 144-156, 2006. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892199704001778>. Acessado em: Fev. 2025.